

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЎТКИР ТАРҚОҚ ПЕРИТОНИТЛАРДА ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ДАВРДАГИ ЛИМФАТРОП ТЕРАПИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Рузиев А.Э.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш. Ўзбекистон

Резюме. Ишининг мақсади: операциядан кейинги даврда ўткир тарқоқ перитонит билан оғриган беморларни эндомезентерик лимфотроп терапия ёрдамида даволаш натижаларини яхшилаш. Материал ва услублар: Андижон давлат тиббиёт институтида 2014-2025 йиллар давомида даволанаётган беморларда турли генезли ўткир тарқоқ хирургик перитонит натижалари таҳлили ўтказилди. Беморлар икки гуруҳга бўлинган: назорат гуруҳига операциядан кейинги даврда анъанавий даволаш усулларини олган беморлар ($n=115$) ва асосий гуруҳдаги беморларга ($n=124$) даволаш комплексида эндомезентерик лимфотроп терапия ўтказилди. Натижалар: Операциядан кейинги даврда қорин бўшлиғи жарроҳлиги патологиясида эндомезентерик лимфотроп терапияни таҳлил қилиш шунини кўрсатадики, бу усулдан фойдаланиш ошқозон-ичак трактининг функцияларини энг тез тиклашга ёрдам беради. Шу билан бирга, ошқозон-ичак трактининг функционал имкониятлари 4-5 кунларда тикланадиган назорат гуруҳидаги беморлардан фарқли ўлароқ, 2-кунда ичак перисталтикаси ва 3-кунда газнинг чиқиши тикланади. Асосий гуруҳдаги беморларнинг қонида лейкоцитоз 3-кунини, назорат гуруҳидаги беморларда еса операциядан кейинги 6-кунини сезиларли даражада камаяди.

Калим сўзлар: ўткир тарқоқ перитонит, лимфотроп терапия, эндомезентерик катетер, операциядан кейинги давр.

ENDOMESENTERIC LYMPHOTROPIC THERAPY IN THE POSTOPERATIVE MANAGEMENT OF ACUTE GENERALIZED PERITONITIS

Ruziev A.E.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Objective: To improve the outcomes of patients operated on for acute generalized peritonitis by including endomesenteric lymphotropic therapy in the postoperative treatment regimen. Material and methods: A total of 239 patients with acute generalized peritonitis of various etiologies were analyzed (2014–2025). Patients were divided into 2 groups: control ($n=115$) — standard postoperative therapy, and main ($n=124$) — standard therapy plus endomesenteric lymphotropic therapy. Results: In the main group, intestinal peristalsis resumed on day 2, and gas passage on day 3, compared to days 4–5 in the control group. Leukocytosis decreased significantly by day 3 in the main group, versus day 6 in controls. The average hospital stay was reduced by 3.5 ± 1.5 days. Conclusion: Endomesenteric lymphotropic therapy accelerates recovery of gastrointestinal function, reduces intoxication, lowers the incidence of complications, and shortens hospital stay in patients with acute generalized peritonitis.

Key words: acute generalized peritonitis, endomesenteric lymphotropic therapy, postoperative period.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОМ РАЗЛИТОМ ПЕРИТОНИТЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Рузиев А.Э.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель работы: улучшить результаты лечения оперированных больных с острым разлитом перитонитом с применением в комплексе лечения эндомезентериальной лимфотропной терапии в послеоперационном периоде. Материал и методы: проведен анализ результатов хирургического острого разлитого перитонита при различного генеза больных, находившихся в клинике Андижанского государственного медицинского института за период с 2014 по 2025 годы. Пациенты были разделены на две группы: в контрольную группу включены пациенты ($n=115$), получавшие традиционные методы лечения в послеоперационном периоде, а пациентам основной группы ($n=124$) в комплекс лечения добавлена эндомезентериальная лимфотропная терапия. Результаты: анализ эндомезентериальной лимфотропной терапии при абдоминальной хирургической патологии в послеоперационном периоде показывает, что применение этого метода способствует быстрейшему восстановлению функций желудочно-кишечного тракта. При этом на 2-е сутки возобновляется пери-

стальтика кишечника и отхождение газа на 3-сутки, в отличие от больных контрольной группы, у которых восстанавливается функциональная способность желудочно-кишечного тракта на 4-5 сутки. Лейкоцитоз в крови больных основной группы достоверно снижается на 3-сутки, а у больных контрольной - на 6-сутки после операции.

Ключевые слова: острый разлитой перитонит, эндомезентериальный катетер, лимфотропная терапия, послеоперационный период.

e-mail: ruziyev.axtam@bsmi.uz

Кириш. Диагностика усулларининг такомиллашганлиги ва даволаш сифатининг яхшиланганлигига қарамай, ўткир тарқоқ перитонитда (ЎТП) операциядан кейинги асоратлар ва ўлим даражаси юқорилигича қолмоқда. Айниқса, юқори ўлим ҳолати 18% дан 37% гача аъзолар етишмовчили ва қорин бўшлиғидан бошланадиган сепсиснинг ривожланиши оқибатида кузатилади [1; 6; 10; 15].

Перитонит муаммосини ҳал қилишдаги қийинчилик, бошқа сабаблар каторида, ЎТПни даволашда операциядан кейинги даврда организмнинг интоксикация манбаларига қарши кураш каби омиллар етарли даражада тузатилмаганлигидир [2; 5; 13; 11].

ЎТПнинг прогностик жиҳатдан негатив аҳамиятга эга бўлган томонларидан бири, бу қорин бўшлиғида мавжуд бўлган патологик ўчоқ билан боғлиқ бўлган тананинг прогрессив ривожланувчи эндоген интоксикациясидир. Бу жараён бактериал флоранинг ичакдан қорин бўшлиғига кўчирилиши билан функционал ичак етишмовчилигининг ривожланишига ёрдам беради. Бу омиллар таъсирида организмдаги аъзолар ва тизимларда чуқур метаболик бузилишлар юзага келади. Натижада аъзолар етишмовчилиги ривожланиб, беморнинг ўлимига сабаб бўлади [4; 5; 14].

Касалликнинг бошланғич даврида интоксикациянинг ривожланиши учун қорин бўшлиғида де-структив ўзгараришларга учраган аъзолар, яъни бирламчи - асосий ўчоқ катта рол ўйнайди. Шундай касалликлардан бири этиологик омиллари ҳалигача тўлиқ ўрганилмаган носпесифик ярали колит ҳисобланади (НЯК) [3; 12; 13; 14; 15].

Қорин бўшлиғи жарроҳлик патологиясида иккиламчи ўчоқ қорин бўшлиғи ва ретроперитонеал бўшлиқ лимфа тугунларининг инфекцияланиши ҳисобланади. Бу ҳолат лимфа тугунларида микроабсцесслар ҳосил бўлиши фонида тананинг кейинги захарланишига олиб келади. Шу билан бирга, беморлар қорин бўшлиғи аъзоларининг лимфа тизимида димланиш юзага келади, бу ҳам ўз навбатида организм интоксикациясининг кучайишига ёрдам беради. Буларнинг барчаси ичакнинг химоя функциясини таъминлайдиган механизмларга жуда салбий таъсир кўрсатади [1; 2; 4; 7; 12; 13].

Турли хил этиологияга эга бўлган ЎТПда интоксикациянинг учинчи ўчоғи операциядан кейинги даврдаги ошқозон-ичак трактининг дисфункцияси бўлиб, бунда интоксикациянинг ривожланиши натижасида динамик ичак тутилиши кузатилиши мумкин ва бунинг натижасида организмда эндотоксикоз янада кучаяди [5; 6; 14].

Бирламчи инфекция ўчоғини ҳосил қилувчи асосий манба тўлиқ бартараф қилинишга қарамай, беморларнинг кўпчилигида аҳволининг ёмонлашуви ва организм интоксикация даражасининг ошиши давом этади. Ўткир тарқоқ перитонитнинг бундай оғир кечишида ҳам антибактериал терапиянинг мақсадга мувофиқлиги масаласи ҳал этилмаган [7; 10; 12; 15].

Шу билан бирга, ўткир тарқоқ перитонитда антибиотикотерапиянинг самарадорлигини ошириш ва иммунитетни коррекция қилиш усулларидан бири лимфа тизимида дори воситаларини киритиш эканлиги исботланган [10; 12; 13].

Дори воситаларини аъзоларга манзилли етказишнинг янги усулларини излаш ва ишлаб чиқиш замонавий тиббиётнинг долзарб муаммолари ҳисобланади. Бундай усуллардан бири лимфотроп терапия бўлиб, бунда патологик жараёнга учраган аъзо соҳасидаги лимфа минтақасига дори воситалари етарли ва барқарор терапевтик концентрацияларда манзилли етказиб берилиши таъминланади.

Ишнинг мақсади - ўткир тарқоқ перитонит билан оғриган беморларни операциядан кейинги даврда эндомезентериал лимфотроп терапия ёрдамида даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Материал ва усуллар: 2014 - 2022 йилларда Андижон давлат тиббиёт институти клиникасида турли хил сабаблар билан келиб чиққан ўткир тарқоқ перитонит ва НЯК бўлган беморларнинг жарроҳлик йўли билан даволаниш натижалари таҳлил қилинди. Барча беморлар икки гуруҳга бўлиб ўрганилди: биринчи - назорат гуруҳига киритилган (n=115) беморларга операциядан кейинги даврда анъанавий даволаш усуллари қўлланилди. Иккинчи - асосий гуруҳ (n=124) беморларнинг даволаш комплексига эндомезентерик лимфотроп даволаш қўшилди.

Операциядан кейинги даврда эндомезентериал лимфотроп терапиянинг самарадорлигини баҳолаш учун биз даставвал ичак тутқичларидаги лимфа оқимининг меъёрдаги ҳолатини ва экспериментда яратган ўткир тарқалган перитонит моделидаги ҳолатини ўрганишга ҳаракат қилдик. Бунинг исботи лимфостимуляциядан олдин ва кейинги даврда биз яратган экспериментдаги перитонит моделида ичак тутқичидан Эванс бўёғининг сўрилиши натижалари бўлди (1-жадвал).

1-жадвал

Яратилган ўткир тарқалган перитонит модели фонида ичак тутқичидан ва йўғон ичак деворининг субсероз қатлаидан Эванс бўёғининг сўрилиш вақти

Перитонитнинг яратилган модели фонида Эванс бўёғининг сўрилиш натижалари				
Эванс син-касини киритиш нукталари ва унинг сўрилиш вақти	Ичак тутқичи илдизига яқин	Лимфостимуляциясиз сўрилиш вақти	Лимфостимуляциядан кейинги сўрилиш вақти	Сўриш тезланиши % да
			6 дақиқа 39 сония ±10 сония	4 дақиқа 02 сония ±10 сония
	Ичак тутқичининг ўрта қисми	7 дақиқа 21 сония ± 21 сония	4 дақиқа 32 сония ±7 сония	40,1±2,8
	Ичак тутқичининг чекка қисми (ичак деворига яқин)	8 дақиқа 35 сония ±13 сония	5 дақиқа 02 сония ±14 сония	39,9±1,3

Жадвалдан кўриниб турибдики, лимфостимуляциядан кейин ичак тутқичларидаги лимфа оқимлари яхшиланади, шу билан бирга яллиғланиш жараёни фонида ривожланадиган "лимфатик коллектор"даги лимфостаз бартараф этилади.

Эндомезентериал лимфотроп терапия қўлланилган беморларнинг асосий гуруҳида тарқок перитонитни келтириб чиқарган сабаблар қуйидагича: 35 беморда (28,2%) ўткир деструктив аппендицит, 18 беморда (14,5%) ошқозон ва 12 бармоқли ичакнинг тешилган яраси, 17 беморда (13,7%) деструктив холецистит, 14 беморда (11,3%) гинекологик деструктив касалликлар, 22 беморда (17,7%) ўткир ичак тутилиши. Шу билан бирга, асосий гуруҳга 18 (14,5%) нафар носпесифик ярали колит билан касалланган беморлар киритилган.

Перитонитни келтириб чиқарган касалликлар билан оғриган беморларда корин парда орти бўшлиғида инфилтрация, шиш, гиперемия, йирингли яллиғланиш каби ўзгаришларнинг борлиги эндомезентериал лимфотроп терапияни комплекс даволашга қўллаш учун кўрсатма бўлиб ҳисобланди.

Асосий гуруҳдаги барча беморларга операциянинг асосий босқичи тугагандан сўнг, операциядан кейинги даврда лимфотроп терапияни амалга ошириш учун ичак тутқичига махсус эндомезентериал катетер ўрнатилди ва кетгут ёрдамида ичак тутқичига боғланди (1-расм).

1-расм. Эндомезентериал катетерни интраоперацион ўрнатиш

Катетернинг ташқи учи қорин бўшлиғидан контрапертура орқали чиқарилди ва ипак ип билан қорин олд девори терисига боғланди (2-расм).

2- расм. Эндомезентериал ўрнатилган катетер

Перитонит билан оғриган беморларда, биринчи навбатда, микроб омилига қарши курашга эътибор қаратилди. Шу муносабат билан, операциядан кейинги даврда ичак тутқичига ўрнатилган катетер орқали лимфостимуляция ўтказилгандан сўнг дарҳол кенг спектрли антибиотикларни томчилаб лимфотроп юбориш бошланди. Шу билан бир вақтда қорин бўшлиғи микрофлорасининг антибактериал препаратларга сезгирлиги аниқланди. Қорин бўшлиғи микрофлораси ўрганилганда 84,5% беморларда ичак таёкчаси, стафилококк ва кўк йирингли таёкча аниқланди.

Ўткир тарқоқ перитонит билан касалланган бошқа беморларда бактериологик текширув натижасида микроорганизмларнинг комбинацияланган турлари мавжудлиги исботланди.

Ўткир тарқоқ перитонит билан оғриган беморларда қорин бўшлиғи микрофлорасининг цефалоспорин қатори препаратларига: цефтриаксон ва цефазолинга (84,7%) энг юқори сезувчанлиги аниқланди. Антибиотикка сезгирлик аниқлангандан сўнг, микроблар сезгир бўлган ушбу препаратни эндомезентрал лимфотроп терапия усулида қўллашга киришилди.

Перитонитларда лимфотроп терапия касалликнинг оғирлик даражаси ва беморнинг аҳволига қараб кунига бир ёки икки марта 4-5 кун давомида ўтказилди.

Операциядан кейинги даврда лимфотроп терапия билан даволаш натижалари беморларнинг назорат гуруҳи кўрсаткичлари билан таққосланди.

Лимфотроп терапияни қўллаш билан комплекс терапия фонид асосий гуруҳдаги беморларда 2-куни ичак перисталтикаси тикланди ва 3-куни газ ажралиши қайд этилди. Назорат гуруҳидаги беморларда ичакнинг кучсиз перисталтик шовқинлари операциядан кейинги 3-куни пайдо бўлди. Фақат 4-5-куни ушбу гуруҳ беморларида ошқозон-ичак трактининг функционал қобилияти тикланди.

Ўткир тарқоқ перитонитни анъанавий даволаш усуллари билан таққослаганда, асосий гуруҳдаги беморларнинг қонида лейкоцитоз 3-куни сезиларли даражада камайди ва назорат гуруҳидаги беморларда бу кўрсаткичнинг пасайиши операциядан кейинги 6-куни қайд этилди. ЛИИ асосий гуруҳдаги беморларда операциядан кейинги 4-куни, назорат гуруҳида эса 7-куни меъёрлашди. Шунингдек, эритроцитлар чўкиш тезлигининг пасайиши асосий гуруҳдаги беморларда 4-кундан бошлаб, назорат гуруҳидаги беморларда эса 6-7 кундан бошлаб кузатилди.

Операциядан кейинги даврда комплекс даволаш ўтказилган лимфотроп терапия натижасида асосий гуруҳдаги беморларда операциядан кейинги 2-кундан бошлаб қорин бўшлиғидан ажралаётган суюқлик микдори назорат гуруҳига нисбатан камая бошлади (2-жадвал).

2-жадвал

Эндомезентериал лимфотроп терапия ва анъанавий даволаш усулида операциядан кейинги даврда қорин бўшлиғидан экссудат ажралиши динамикаси (мл)

Даволаш усули	1 кун	2 кун	3 кун	4 кун
Анъанавий даволаш	117,2±10,1	100,4±7,9	77,1±5,8	38,4±6,9*
Эндомезентериал лимфотроп терапия	108,4±9,2	60,3±9,6*	20,2±4,1*	5,7±1,3*

* - дастлабки маълумотларга нисбатан фарқнинг ишончлилиги (R<0,05).

Шундай қилиб, ўткир тарқалган перитонитни комплекс даволашда операциядан кейинги даврда қўлланиладиган эндомезентериал лимфотроп терапия организмнинг тикланиш функцияларига ижобий таъсир кўрсатиб, асосий касаллик томонидан асоратларнинг олдини олади, дори-дармонлар харажати ва беморнинг касалхонада ўртача қолиш вақтини $3,5 \pm 1,5$ кунга қисқартиради.

Хулосалар. Операциядан кейинги ўткир тарқалган перитонитни комплекс даволашда эндомезентериал лимфатроп терапияни қўллаш қуйидагиларга ёрдам беради:

1. Лимфа тизими орқали антибиотикларнинг лимфа тугунлари ва лимфа томирларидаги микрофлорага бевосита таъсир қилади, бу ерда препаратнинг юқори концентрацияси ҳосил бўлади.

2. Дори воситалари лимфотроп усулда юборилганда уларнинг қорин бўшлиғи лимфа тизимида терапевтик концентрацияларда узокрок сақланиши кузатилди.

3. Операциядан кейинги даврда ўткир тарқалган перитонитда лимфатроп терапияни қўллаш беморларнинг назорат гуруҳига нисбатан касалхонада ўртача қолиш вақтини сезиларли даражада қисқартиришга ёрдам беради.

4. Лимфатроп терапия операциядан кейинги даврда асоратлар ва ўлим фоизини сезиларли даражада камайтиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Брискин Б.С. Совченко З.И. Хачатрян Н.Н. Абдоминальный сепсис, роль антибактериальной терапии. // Хирургия 2002: 4: 69-74.

2. Ваккосов М.Х. Исхаков Б.Р. Диагностика и хирургическое лечение полеоперационного перитонита. // Журнал: Хирургия Узбекистана 2005. №1. С. 66-71.

3. Воробев Г.И. Хирургическое лечение осложнений неспецифического язвенного колита. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии, 2003. Т. 13, Но 1. С. 73-80.

4. Гостишев В.К. Сажин В.П. Авдовенко А.Л. Перитонит. М: Медицина 2002: 237.

5. Завада Н.В. Гаин Ю.М. Алексеев С.А. Хирургический сепсис. Ўқув қўлланма. Минск: Новое знание 2003: 237.

6. Кригер А.Г. Шуркалин Б.К. Горский В.А. ва бошқалар. Перитонитнинг тарқалган шакллари даволаш натижалари ва истиқболлари. Хирургия 2001. № 8. С.8-12.

7. Осиков М.В., Симонян Е.В., Бакеева А.Е., Костина А.А. Экспериментальное моделирование болезни крона и язвенного колита. Фан ва таълимнинг замонавий муаммолари, 2016. № 4.

8. Сажин В.П., Авденко А.Л., Юришеви В.А. Современные тенденции хирургического лечения перитонита // Хирургия 2007. №11.С. 36-39.

9. Совалкин В.И. Биологическая терапия воспалительных заболеваний кишечника. // Экс-

периментальная и клиническая гастроэнтерология, 2010. № 3. С. 83-84.

10. Халиф И.Л. Хирургическое лечение и биологическая терапия при язвенном колите // Халиф И.Л. Российский медицинский журнал. 2013., №31 С. 1632.).

11. Чернов В.Н. Белик Б.М., Ефанов С.Ю. Патогенез нарушения висцеральных функций при распространенном перитоните. // Вестник хирургии. 2014. № 4. С. 35-38.

12. Эгамов Ю.С., Рузиев А.Э. Операциядан кейинги даврда носпецифик ярали колитни комплекс даволашда эндомезентериал лимфатик терапиянинг аҳамияти. Журнал: Биология ва тиббиёт муаммолари, 2019. № 3 (111). С. 163-167.

13. Эгамов Ю.С., Рузиев А.Э., Хайдаров С.А. Эндомезентериальная лимфотропная терапия как метод предупреждающий осложнений в комплексном лечении неспецифического язвенного колита в послеоперационном периоде. // Журнал Новый день в медицине. -2019. - № 3. - С. 299-303.

14. Schein M. Surgical management of intra abdominal infection is there any evidence? //Langenbeck s Arch Surg 2002. Bd.387.S. 1-7.

15. Langan R.C., Gotsch P.B., Krafczyk M.A. et al. Ulcerative colitis: diagnosis and treatment. Am. Fam. Physician, 2007, No. 76 (9), pp. 1323-1330.

Иқтибос учун: Рузиев А.Э. Ўткир тарқоқ перитонитларда операциядан кейинги даврдаги лимфатроп терапиянинг самарадорлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 835–839. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17863878>